

“Yulduzli tunlar” romanining struktur-semantik tahlili

Saidov Umidbek Shavkat o‘g‘li [orcid: 0009-0009-0162-8784](https://orcid.org/0009-0009-0162-8784)
e-mail: sasisuseso2784@gmail.com

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti tayanch doktoranti
Toshkent 100060, Mirobod tumani, Amir Temur ko‘chasi 20

Annotatsiya. Ushbu maqolada Pirimqul Qodirovning “Yulduzli tunlar” romanining birinchi qismi “Arosat”ning struktur-semantik tahlili Lipgart metodikasi asosida amalga oshirilgan. Asarda matndagi asosiy leksik birliklar statistik va induktiv tahlil asosida o‘rganilib, romanning ichki badiiy konsepti aniqlandi. Tahlil natijasida “arosat” sarlavhasi kutilganidek asosiy mazmunga mos kelmasligi, balki “qo‘rquv”, “havotir”, “fitna”, “gallyutsinatsiya” kabi tushunchalar ustunlik qilishi ma‘lum bo‘ldi. Muallif, bosh qahramonlar Tohir, Mulla Fazliddin va Bobir obrazlari orqali “paranoyidal jamiyat” konseptini ochib bergan. Shunday qilib, roman tarixiylik fonida inson ruhiyati va jamiyatdagi ishonchsizlik muammolarini badiiy yoritgan asar sifatida talqin qilinadi. Mazkur maqola tarjima jarayonida badiiy konseptning aniqlanishi va tarjimada qanday aks etishini aniqlashda muhim nazariy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

Kirish

Agar, har qanday badiiy tarajimani transfer hodisasi sifatida talqin qilish mumkin bo‘lsa: “tarjimaga nima ko‘chib o‘tadi?” degan savol paydo bo‘ladi. Bu savolga javob topish uchun, dastlab, boshqa bir: “asliyat matnida nima ifodalangan edi?” degan savolga javob topish kerak bo‘ladi. Ya‘ni tarjimaga nima ko‘chib o‘tganini bilish uchun, dastlab, asliyatda nima ifodalanganligini bilish kerak degan masalani qo‘yadi. Badiiy matnni geshtalt deb faraz qilsak, unda matn bu muallifning individual olam manzarasi aks ettrigan vosita degan xulosaga kelamiz. Bu gipotezamiz to‘g‘ri yoki xato ekanligini bilish uchun Andrey Aleksandrovich Lipgart tomonidan taklif qilingan “badiiy matnning struktur-semantik tahlil” metodiga murojaat qilish kerak bo‘ladi⁵⁰. Quyida ayna shu metod asosida o‘tkazilgan tahlil natijalari bayon etilgan.

Maqola doirasida Andrey Aleksandrovich Lipgart tomonidan ishlab chiqilgan “badiiy matnning struktur-semantik tahlil” **metodiga** murojaat qilingan.

“Yulduzli tunlar” romani qamrovi keng 2 qismli asar bo‘lgani uchun tadqiqot doirasida “Arosat” nomli 1-qismi bilan chegaralanamiz. Sistem-struktur tahlil 1-qismidagi 264 betli matnni 5 bosqichli tahlilga tortishni nazarda tutadi. Bunday tahlil matndagi yaxlitlikni tashkil etgan tarkibiy qismlarni aniqlashga, so‘ng aniqlangan tushunchalar o‘rtasidagi bog‘liqlikni o‘rnatishga yordam berdi. Bu esa, o‘z navbatida, matnning metasemiotik qatlamidagi badiiy konseptni o‘rnatishga hamda shu konsept tarjimada qanday aks etganini o‘rganish imkonini berdi. Batafsil quyida ko‘rib chiqamiz.

Odatda tadqiqotchilar tahlilni matnni o‘zidan boshlashni ma‘qul ko‘rishadi. To‘g‘ri, bunday yondashuvni xato deb bo‘lmaydi. Lekin nazarimizda, tahlilni birinchi bo‘lib sarlavhadan boshlash tadqiqot maqsadi uchun ayni muddao bo‘ladi. “Har qanday asarning nomida uning mazmuni yashiringan bo‘ladi”⁵¹ deydi Xayrulla Xomidov. Ushbu fikrga qo‘shilmaslikning iloji yo‘q, chunki muallif matnga nom berish orqali unda aks ettrigan g‘oyaga ishora qilgan bo‘ladi. Ya‘ni har qanday badiiy asar matniga berilgan sarlavha muallif nazarda tutgan konseptga birinchi ishora bo‘ladi.

⁵⁰ Lipgart A.A. Лингвопоэтическое исследование художественного текста. Теория и практика (на материале английской литературы 16-20вв.). Докторlik dissertatsiyasi \ Moskva davlat universiteti. – Moskva, 1996, 656b.

⁵¹ Xamidov X. Badiiy asar nomlari tarjimasiga doir \ O‘zbek tili va dabiyoti – 2021 (ilmiy maqolalar jurnali). – Toshkent, 2021

Shunday ekan, Pirimqul Qodirov romanining birinchi qismiga “Arosat” deb nom berish orqali qanday konseptga ishora qilmoqchi bo‘lgan? Buni bilish uchun avval o‘zbek tili izohli lug‘ atiga murojaat qilib “arosat” so‘ziga berilgan izohni o‘rganib chiqamiz.

A. Madvaliyev tahriri ostidagi “O‘zbek tilining izohli lug‘ ati”ga ko‘ra “arosat” so‘zi arabchadan: maydonlar, hovlilar degan ma‘noni beradi va o‘zbek tilida 3 xil ma‘noda uchraydi;

1. Diniy. Islom dinida aytilishicha, qiyomat qoyim bo‘lganda, jamiki odamzod tirilib to‘planadigan qo‘rqinchili dasht, qiyomat maydoni;

2. Ko‘chma. Shovqin – suron, ola – to‘polon, qirg‘ in barot;

3. Fe‘l ko‘rinishida. Arosatda qolmoq. Na u yoqli van a bu yoqli bo‘lmay, aro yo‘lda qolmoq”⁵².

Demak, “arosat” asli arabcha so‘z bo‘lib, hovlilar yoki maydonlar ma‘nosini beradi va o‘zbek tilida 3 xil ma‘nolarda uchraydi. Bu esa muallif romanning 1 – qismiga “Arosat” degan nom berish orqali 3 konseptdan birini ko‘zlagan deb faraz qilsak bo‘ladi. Bular:

a) “savol-javob maydoni” mazmunidagi konseptni aks ettirmoqchi bo‘lgan bo‘lishi mumkin;

b) “qirg‘ in-barot” mazmunidagi konseptni aks ettirmoqchi bo‘lgan bo‘lishi mumkin;

d) “aro yo‘lda qolish” mazmunidagi konseptni aks ettirmoqchi bo‘lgan bo‘lishi mumkin.

Yuqorida keltirgan farazimiz qanchalik to‘g‘ ri ekanligini aniqlash maqsadida statistik tahlil natijalariga o‘tsak.

Avval romanning 1 – qism matni, takrorriylik tamoyilidan kelib chiqqan holda, qat‘iy saralashdan o‘tkazildi. Bunday saralash matnda mavjud bo‘lgan barcha semantik maydonlarni aniqlash imkonini beradi. Saralashda natijasida 318ta lisoniy birliklar aniqlandi. Saralangan lisoniy birliklarning senmatikasiga ko‘ra 6 xil guruhga tasniflandi:

- qo‘rquv-havotirni ifodalagan birliklar,
- qayg‘ u-iztirobni ifodalagan birliklar,
- urush-janglarni ifodalagan birliklar,
- ezilgan qora xalqni ifodalagan birliklar,
- fitna-hiyonatni ifodalagan birliklar,
- arosatda qolishni ifodalagan birliklar.

Aniqlangan semantik maydonlar asosida kartoteka shakillantirildi. So‘ng, birliklar soniga ko‘ra quyidagi reyting tuzildi:

1. Qo‘rquv-havotirni ifodalagan lisoniy materiallar 116ta (umumiyydan 37% tashkil etadi),
2. Qayg‘ u-iztirob bilan bog‘ liq lisoniy materaillar 68ta (umumiyydan 21% tashkil etadi),
3. Urush-janglar bilan bog‘ liq lisoniy materaillar 42ta (umumiyydan 13% tashkil etadi),
4. Ezilgan qora xalq bilan bog‘ liq lisoniy materiallar 36ta (umumiyydan 11% tashkil etadi),
5. Fitna-hiyonat bilan bog‘ liq lisoniy materiallar 30ta (umumiyydan 10% tashkil etadi),
6. Arosatda qolish bilan bog‘ liq lisoniy materaillar 26ta (umumiyydan 8% tashkil etadi).

Sarlavhadan kelib chiqqan holda, matnda bo‘lishi mumkin deb kutilgan uchta tushunchadan ikkitasi ya‘ni “qirg‘ in barot” va “arosatda qolish” saralangan materiallarning faqatgina 22% tashkil qildi. Bu esa, matndagi badiiy konsept ushbu tushunchalar bilan bog‘ liqlik darajasi past ekanligini ko‘rsatadi. “Savol-javob” maydoni degan tushunchani ifodalagan lisoniy birliklar esa matnda umuman mavjud emas. Bu esa, romanning birinchi qismi “Arosat” deb nomlansada undagi mazmun sarlavhaga mos emasligini anglatadi. E‘tiborlisi, “qo‘rquv-havotir”, “fitna-hiyonat”, “qayg‘ u-iztirob” kabi mazmunga ega lisoniy birliklarning matnda bo‘lishi kutilmagan edi. Ammo, tahlil natijalari ular matnning asosiy qismini tashkil etadi. Bunday natija 1 – qismdagi badiiy konsept aynan shu tushunchalar bilan bog‘ liq bo‘lishi mumkin degan tahminga asos bo‘ladi.

⁵² Madvaliyev A, “O‘zbek tilining izohli lug‘ ati” \ O‘zbekiston nashiryoti – Toshkent, 2020

Lisoniy materiallarning takroriylik darajasining foizda berilishi

Demak, bir tarafdin “Yulduzli tunlar” romani tarixiy degan nomga davogarlik qilsada, aslida inson ruhiyatini, ichki kechinmalarini aks ettirgan klassik roman ekanligi ravshan bo‘ldi. Ammo ikkinchi tarafdin, matnni asosiy semantikasini tashkil qiluvchi “qo‘rquv-havotir”, “fitna-hiyonat”, “qayg‘ u-iztirob” kabi tushunchalar o‘rtasidagi korrelyatsiya ya‘ni bog‘ liqlik nimada ekanligi hali ham no‘malum. Bu bog‘ liqlikni o‘rnatish uchun matn qaytadan induktiv tahlil metodi asosida o‘rganib chiqildi. Induktiv tahlildan maqsad qat‘iy saralash metodi yordamida aniqlangan semantik maydonlar o‘rtasidagi korrelyatsiyani aniqlashdan iborat bo‘lib, matnning asosiy qismini tashkil qiluvchi tushunchalar matndagi syujet va qahramonlar obrazi bilan qanday bog‘ liq ekanligini o‘rganib chiqish maqsadida romanning 1-qismidagi 9ta bo‘lim qaytadan tahlil qilindi va kartoteka shakillantirildi. Kartoteka bilan 2 – ilovada tanishib chiqish mumkin. Tahlil natijalari quyidagicha:

Birinchidan, matnda 3ta bosh qahramon obrazi aniqlandi: Tohir, Mulla Fazliddin va Boir. Bosh qahramon deb atalishigan sabab, romanning 1 – qismidagi voqealar aynan shu 3 qahramon nigohi va ruhiy kechinmalari orqali tasvirlangan.

Ikkinchidan, bir qarashda bir-biriga aloqasi yo‘qdek tuyilgan bu obrazlarning o‘rtasida ko‘p jihatdan takroriyliklar mavjud ekanligini aniqlandi. Bu takroriyliklar “havotir”, “qo‘rquv-vahima”, “shubha”, “gallyutsinatsiyalar”, “jaxldorlik” kabi ruhiy holatlarda aks etgan.

Uchinchidan, matnda bosh qahramonlar obrazidagi ruhiy holat takroriyligini ifodalagan 106 lisoniy birliklar aniqlandi va qaysi qahramonga bog‘ liqligiga ko‘ra 3 guruhga ajratildi:

1. Tohir bilan bog‘ liq materiallar 29,
2. Mulla Fazliddin bilan bog‘ liq materiallar 26,
3. Bobir bilan bog‘ liq materiallar 54.

Materiallar bilan 3 – ilovada batafsil tanishib chiqshingiz mumkin.

To‘g‘ ri, bunday tuyg‘ u va hatti-harakatlarni chaqiradigan sabablar Tohirda boshqa, Mulla Fazliddinda boshqa, Bobirda boshqa. Ammo, 3 xil qahramonda tuyg‘ u va hatti-harakatlardagi takroriylik ularning obrazi bilan bog‘ liq muallif tafakkuridagi konseptga ishora qiladi, deb hisoblaymiz. Fikrimizcha, inson ruhiyatida “qo‘rquv”, “havotir”, “vahima”, “shubha” kabi holatlarni bo‘lishi faqatgina *paranoyaga* ishora qiladi.

Paranoya hodisaga “World English Dictionary”da bir necha izohlar berilgan:

1. Paranoya bu qo‘rquv, shubha, vahima yoki havotirlarning kuchli ta‘sirida yuzaga keluvchi instinkt yoki fikrlash jarayoni deb hisoblanadi.

2. Paranoya – shizofreniyaning bir shakli bo‘lib, shaxsiyatning sekinlik bilan yomonlashib borishi bilan ajralib turadi. Ma‘nisizlik va ko‘p hollarda gallyutsinatsiyalarni ham ichiga oladi.

3. Paranoya – ruhiy kasallik bo‘lib, bir necha turdagi ma‘nisiz mantiqlar bilan ajralib turadi, boshqa holatda shaxsiyatda o‘zgarishlar sezilmaydi.

4. Paranoya – Psixatriyada sistematik ma’nisizlik va shaxsiyatdagi ziddiyatlarning proyektsiyasi bilan ajralib turadigan ruhiy kasallik. Atrofdagilarning dushmanlik ehtimoli, ba’zida taffakkurining buzilishiga va tajovuzkor harakatlarga olib kelishi mumkin. Va bunday hatti – harakatlar o’zini himoyalashga intilish deb izohlanadi.

5. Paranoya – o’zgalarning hatti-harakatlari va niyatlariga nisbatan asossiz yoki haddan ziyod shubha bilan qarash.

Demak, “World English Dictionary” ko’ra, paranoyani izohlovchi bir qancha tushunchalar mavjud: qo’rquv, vahima, havotir, shubha, ma’nisizlik, gallyutsinatsiya, tajovuzkorlik.

Amerika Psixatriya Assotsatsiyasining xulosasiga ko’ra paranoya tashhisini qo’yishda quyidagi me’yor mavjud:

A. “O’zgalarga nisbatan chuqur ishonchsizlik va shubha sabab, ularning niyatlari va hatti-harakatlari yomon niyatli deb talqin etiladi. Erta balog’ at davridan boshlanib quyida ko’rsatilgan to’rt yoki undan ortiq kontesktlarda nomoyon bo’ladi:

1. Yetarlikcha asoslarsiz, boshqalar mendan foydalanishyapti, meni aldashyapti, menga zarar berishyapti degan shubhalarda bo’lish.

2. Do’stlari yoki hamkasblarining sadoqati, ishonchliligi haqida dalillarsiz ikkilanishda bo’lish.

3. Ma’lumotlar yomon maqsadda o’ziga qarshi ishlatilishi mumkinligi haqidagi asossiz qo’rquv sabab, ularni boshqalar bilan bo’lishishda ehtiyotkor bo’lish.

4. Beg’ araz e’tiroz yoki voqealarda yashirin tahdid yoki kamsitishlarni ko’radi.

5. Doim kek saqlaydi (ya’ni, haqoratlarini, jarohatlarini yoki hurmatsizliklarni kechirmaydi).

6. Boshqalar bunday deb tushunmasalarda, o’zining shaxsiga va nufuziga bo’lgan hujumlarga tezda va jaxl bilan javob qaytaradi.

7. Turmush o’rtog’ i yoki suygan insoniga nisbatan, hech qanday dalil va isbotlarsiz, doimiy shubhada bo’lishi.

Shaxsiyatning paranoydal buzilishining muhim belgisi bu o’zgalarning hatti-harakatlarini yomon niyatli deb talqin qilish sabab yuzaga keladigan ishonchsizlik va shubhalar bilan fikrlash modeli. Bunday fikrlash modeli erta o’smirlik davridan boshlanadi va turli kontekstlarda mavjud bo’ladi.

Ingliz tilining izohli lug’ ati va Amerika Psixatriya Assotsatsiyasi tomonidan taqdim etilgan manbalarga suyangan holda “paranoya” – qo’rquv, havotir, vahima kabi tuyg’ ular ta’sirida yuzaga keladigan fikrlash jarayoni, deb xulosa qilsak bo’ladi. Shaxsiyatning paranoydal buzilishi quyadigicha kontekstlarda aks etadi:

- a) o’ziga nisbatan tahdid va fitna mavjud deb hisoblash;
- b) o’zgalarga nisbatan shubha va ishonchsizlik;
- c) o’zgalar hatti-harakatida yomon niyatni ko’rish.

Ushbu ruhiy kasallikning quyidagicha belgilarini ajratib olish mumkin:

- a) ma’nisizlik;
- b) kek saqlash;
- c) jaxldorlik;
- d) tajovuzkorlik;
- e) gallyutsinatsiyalar;
- f) ko’p bahslashish;

Pirimqul Qodirov Temuriylar saltanatining so’nggi davrlari haqida shunday deydi: “Romanda xalqimizning tarixining shiddatli voqealarga va ibratli saboqlarga boy bo’lgan murakkab, fojiaiy bir davri tasvirlanadi”. Muallif o’sha davrga bergan “fojiaiy, murakkab”, degan bahosi uning o’sha davrga nisbatan *paranoyid jamiyat* nuqtai nazaridan baho bergan deb tahmin qilish imkonini beradi.

Yuqorida keltirilgan ma’lumotlar asosida quyidagi **xulosalarga** kelish mumkin:

1. Statistik tahlil metodi yordamida asar matnida yashirin bo’lgan muallifning badiiy olam manzarasini aniqlash mumkinligi tasdiqlandi. Bu esa, geshtalt nazariyasi haq ekanligini ko’rsatadi.

2. “Yulduzli tunlar” romanidagi 1 – qismining statistik tahlili quyidagi natijalarni berdi:

a) romanning 1 – qismi “Arosat” deb nomlansada, matnda eng ko‘p takror uchraydigan leksik birliklar qo‘rquv, vahima va havotir tushunchalari bilan bog‘ liq. Bu esa, matnning sarlavhasi uning mazmunini to‘liq aks ettirmasligini ko‘rsatadi.

b) bir qarashda bir-biriga aloqasi yo‘qdek tuyilgan bosh qahramonlarning ruhiy holatida takroriylik bor. Tohirida ham, Mulla Fazliddinda ham, Bobirda ham havotir, qo‘rquv, vahima, shubha, gallyutsinatsiyalar, g‘ azab, tavakkalchilik, tajovuzkorlik kabi tuyg‘ u va hissiyotlar tasvirlangan. Bu esa, turli obrazlar orqali ifodalangan muallifning yaxlit individual olam manzarasiga ishora qiladi.

v) romanda eng ko‘p takror uchragan leksik birliklar qo‘rquv, vahima, havotir tushunchalari bilan bog‘ liq ekanligi asar matnida yashirin bo‘lgan badiiy konsept “paranoyidal jamiyat” hodisasi ekanligini ko‘rsatadi. Ya’ni “Yulduzlu tunlar” romanining 1 – qismi “Arosat” deb nomlansada, aslida unda aks etgan konsept *paranoya* hodisasidir.

Tahlil natijalariga ko‘ra romanning 1 – qismidagi bosh qahramonlar Tohir, Mulla Fazliddin va Zahiriddin Muhammad Bobir ekani ma’lum bo‘lganidan so‘ng, keyingi tahlil uchun shu qahramonlar bilan bog‘ liq kartotekalarning qiyosiy tahlilini o‘tkazamiz. Bunday qiyosiy tahlil bizga romandagi badiiy konsept “paranoyid jamiyat” degan tahminni tasdiqlash yoki inkor qilish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Lipgart A.A. Лингвопоэтическое исследование художественного текста. Теория и практика (на материале английской литературы 16-20вв.). Докторlik dissertatsiyasi\ Moskva davlat universiteti. – Moskva, 1996
2. Homidov X. “Badiiy asar nomlari tarjimasiga doir” \ O‘zbek tili va dabiyoti – 2021 (ilmiy maqolalar jurnali). – Toshkent, 2021
3. Salomov G‘ . “Til va tarjima” – monografiya\ Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti-Toshkent, 2022, 360 b.
4. Garbovskiy N.K. “Теория перевода” – darslik\ Moskva davlat universiteti nashiryoti – Moskva, 2007, 532 b.
5. Kazakova T.A., Художественный перевод: o‘quv qo‘llanma. – Sankt-Peterburg, 2002, 109b.
6. Madvaliyev A, “O‘zbek tilining izohli lug‘ ati” \ O‘zbekiston nashiryoti – Toshkent, 2020
7. Qodirov P. “Yulduzli tunlar” – tarixiy roman\ G‘ ofur G‘ ulom nomidagi adabiyot va san’at nashiryoti, Toshkent – 1979, 495 b.
8. “Diagnostic and statistical manual of mental disorders DSM-5-TR” American Psychiatric Association – USA, 2022